

UDRUŽENJE RODITELJA DJECE
OBOLJELE OD MALIGNIH BOLESTI

BR.04/15.02.2019.

GODIŠNJI BILTEN
UDRUŽENJA RODITELJA DJECE
OBOLJELE OD MALIGNIH BOLESTI »ISKRA«

iskra

UDRUŽENJE RODITELJADJECE
OBOLJELE OD MALIGNIH BOLESTI

GODIŠNJI BILTEN
Februar 2019

PONOSNI

MEDALJA ZASLUGA ZA NAROD

Cijenjeni prijatelji i donatori, draga djeca i roditelji

Još jedna godina je iza nas, godina rada i zalaganja za dobrobit naše djece. Godina je počela u svjetlu odlikovanja. Na Dan Republike, Predsjednik je našem udruženju uručio Medalju zasluga za narod, čime smo dobili izuzetno visoku ocjenu za rad, ali nas je obavezala na još veći u budućnosti.

I ova godina je bila teška za naše heroje u bijelim mantilima. Mnoga djeca su vodila svoju tešku životnu bitku, istrzani između strepnje i nade, slabosti i snage. Otišli su svojoj kući u nadi da će nastaviti svoj život onako kako ga žive sva druga djeca. A oni koji su nas napustili obavezali su nas da ih nikada ne zaboravimo i da nikada ne napustimo svoju viziju.

Roditeljska kuća je i ove godina pružila ljubav i toplinu doma velikom broju djece koja su se liječila na Odjelu dječije hematoonkologije UKC RS i ponovo pokazala i dokazala svoj značaj i opravdanost postojanja. Pored besplatnog smještaja, djeca i njihovi roditelji su mogli dobiti potrebne informacije, psihološku i socijalnu podršku, ali i školarcima je bio dostupan vaspitno-obrazovni program od strane Ministarstva prosvjete i kulture RS, kako bi i u svojim iznimno teškim trenucima života išli u korak sa svojim vršnjacima.

Kao i svake godine obilježili smo Međunarodni dan djece oboljele od malignih bolesti i Zlatni septembar, onako kako se to radi širom svijeta i na taj način skretali pažnju javnosti na kancer u dječijoj dobi. Ovdje bih prije svega odala priznanje našim dragim volonterima koji nas podržavaju tokom čitave godine u sprovođenju aktivnosti ovog tipa. Upravo u septembru smo organizovali akciju šišanja i doniranja kose za izradu perika djeci sa trajnim ili privremenim gubitkom kose. Radi se o projektu „Moja kosa tvoja kosa“ Udruženja „Srce za djecu koja boluju od raka“ iz Sarajeva, koji smo podržali i na taj način otvorili mogućnost izrade perika za djecu koja tokom liječenja izgube kosu.

Prisustvovali smo Evropskoj konferenciji roditeljskih udruženja, gdje smo kao i na prethodnim pored brojnih informacija dobili mnoga već usvojena znanja i vještine u pružanju podrške djeci oboljeloj od malignih bolesti.

Na naše veliko zadovoljstvo, ove godine su počele sa radom MladiCe. MladiCe Republike Srpske su grupa mladih ljudi liječenih od raka u dječijoj dobi koja djeluje pri našem udruženju. Učestvovali su na Regionalnoj konvenciji u Ohridu, Makedonija, a ove godine ćemo mi biti domaćini konvencije koja će okupiti mlade iz našeg okruženja, liječene od raka. Veliki značaj i potreba rehabilitacije djece nakon završenog bolničkog liječenja su potvrđeni i ove godine kroz organizaciju rehabilitacionog kampa. Obradovala nas je i vijest koja je stigla iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS, kao novo pravo po kome će roditelji djece koja su na bolničkom liječenju imati pravo na bolovanje koje će moći da traje koliko i samo liječenje. Naime, od samog početka rada i djelovanja, u nekoliko navrata smo putem relevantnih institucija tražili zakonska rješenja kojima bi se regulisala prava roditelja djece oboljele od malignih bolesti.

Određenom broju djece je pomoć za liječenje stigla iz Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu, čime je potvrđena opravdanost našeg učešća u borbi da se dođe do ovakvog sistemskog rješenja za navedene potrebe. Kao jedna od ključnih stvari kada su u pitanju maligne bolesti kod djece je da rana dijagnoza daje veće šanse za izlječenje. U tom kontekstu smo podržali inicijativu Udruženja pedijatarata Republike Srpske, koja je predstavljena na konferenciji pod nazivom „Uloga i značaj prevencije u zdravstvenoj zaštiti djece“ I naravno, mnogo od ovog ne bismo mogli sprovesti da nije bilo naših dragih prijatelja i naših donatora. Detaljnije o svemu možete pročitati u samom biltenu.

***Srdačno
Dijana Berić***

OSNI

ORALNI MUKOZITISI - PREVENCIJA I LIJEČENJE

U terapiji malignih oboljenja koriste se citostatiki. Nažalost, idealni citostatiki, koji bi uništili samo tumorske ćelije, bez štetnog djelovanja na normalna tkiva, za sada ne postoje. Oštećenju su naročiti podložna tkiva čije se ćelije brzo dijele, vodeći tako do neželjenih pojava citostatske terapije.

Nastanak ovih pojava u području usne šupljine i orofarinksa je neizbježan zbog više faktora koji uključuju: visoku mitotsku aktivnost ćelija oralne sluznice, kompleksnu oralnu mikrofloru i traumatizaciju oralne sluznice tokom svakodnevnih funkcija.

Neželjene pojave terapije malignih bolesti u usnoj šupljini mogu biti akutne i hronične i manifestuju se kao mukozitisi, kserostomija (poremećaj funkcije pljuvačnih žlijezda), promjena osjeta okusa, oralne infekcije, trizam, nekroza mekih tkiva, osteoradionekroza.

Oralni mukozitis je najčešća nuspojava terapije malignih bolesti, koja se javlja kod oko 75 odsto bolesnika na citostatskoj terapiji. Rani klinički znak mukozitisa je zamučeni, bjeličast izgled sluznice koji se obično pojavljuje unutar prve sedmice od primjene citostatika. Potom dolazi do pojave crvenila i ulceracija koje izazivju bol, a u najtežim slučajevima i do nekroze tkiva usne šupljine. Kod prisutstva ovih promjena uzimanja hrane i tečnosti je otežano ili potpuno onemogućeno što vodi ka pothranjenosti i gubitku tečnosti. Zbog jakih bolova je otežan govor i poremećen san. U stanju mijelosupresije oralne infekcije mogu biti uzrok i ozbiljnih sistemskih infekcija.

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji mukozitis se klasifikuje u 4 stepena: 1. eritem; 2. eritem s ulceracijama, moguće je jesti čvrstu hranu, 3. eritem s ulceracijama, nije moguće jesti čvrstu hranu, 4. onemogućeno uzimanje hrane, potreba za parenteralnom ishranom.

PIŠE:

**Mr sc. med. dr Dragana Malčić-Zanić
pedijatar-hematolog**

U prevenciji oralnih komplikacija tokom i nakon specifičnog onkološkog liječenja njega usne šupljine je ključna. Svi bolesnici/roditelji treba da dobiju uputstva o pravilnom održavanju oralne higijene. Edukacija treba uključivati i potencijalne oralne komplikacije kako bi se omogućilo bolesnicima/roditeljima da ih, u toku kućnog liječenja na vrijeme uoče i prijave.

Preventivne oralno higijenske mjere podrazumijevaju prvenstveno redovno pranje zuba nakon svakog uzimanja hrane i prije spavanja. Za četkanje zuba preporučuje se ekstra ili ultrameka četkica sa zaobljenim sintetičkim vlaknima. Uklanjanje zubnog plaka se postiže četkanjem malim kružnim pokretima da bi se zahvatila i teško dostupna područja. Četkicu je nakon svake upotrebe potrebno dobro isprati vodom i odložiti vertikalno s glavom okrenutom prema gore. Četkice za zube potrebno je mijenjati redovno, bar jednom mjesečno ili češće, ovisno o riziku od infekcije i nakon svake neutropenije. Radi zaštite zubne cakline potrebno je koristiti neabrazivne zubne paste s blagim sastojkom fluora (1.000-1.500 ppm). Primjena antiglijivične profilakse nistatinom nakon ispiranja usta je obavezna.

U fazama smanjenog rizika od krvarenja i infekcije djeca starija od 12 godina mogu koristiti i interdentalni konac. Ukoliko je oralno tkivo bolno usta je potrebno ispirati s lokalnim anestetikom prije četkanja. Ponekad može biti korisno omekšati četkicu za zube pod mlazom vruće vode. Ukoliko tokom terapije dođe do pada vrijednosti trombocita ispod 20 000/mm³ i neutrofila ispod 500/mm³ savjetuje se prekinuti četkanje zuba i korišćenje interdentalnog konca dok se krvna slika ne normalizuje. U to vrijeme, plak sa zuba, gingiva i sluznice usta se odstranjuje sterilnom gazom omotanom oko prsta i umočenom u vodeni rastvor sode bikarbone i natrij-klorida (1 čajna kašičica sode bikarbone i 1 čajna kašičica kuhinjske soli se otope u pola litra ohlađene prokuvane vode). Hemijska kontrola plaka se postiže ispiranjem usta dva puta dnevno 0,12% rastvorom oralnog hlorheksidina. Rastvor se ne smije gutati i najbolje ga je primjeniti pola sata nakon pranja zuba četkicom i pastom. Tekućine za ispiranje usta koje sadrže alkohol i vodonik-peroksid se ne preporučuju jer djeluju iritativno i pojačavaju bol, a u pojedinim slučajevima mogu uništiti i normalnu oralnu floru. Kako bi se održala vlažnost usta, treba održavati adekvatnu hidraciju i češće piti vodu. Žvakaće gume bez šećera mogu potaknuti lučenje pljuvačke.

Ukoliko se i pored sprovođenja preventivnih mjera javе oralne komplikacije potrebno ih je liječiti. Dobra komunikacija i edukacija bolesnika/roditelja ključni su kako bi svaki plan liječenja donio maksimalno olakšanje bolesniku.

Liječenje mukozitisa podrazumijeva nastavak već pomenutih oralno higijenskih mjera sa intenziviranim ispiranja usta. Ispiranje oralnim antisepticima (0,12% klorheksidin glukonatom ili 0,1% oktenidin hidrokloridom) ima veliku ulogu u prevenciji kandidijaze. Izuzetno je važna terapija bola primjenom sistemskih analgetika (paracetamol, brufen...), a kod veće djece je dozvoljena i primjena lokalnih anestetika (2% lidocain). Za ubrzanje epitelizacije sluznice usta koriste se preparati na bazi hijaluronske kiseline (gelclair otopina ili gel) ili prezasićene otopine iona kalcija i fosfata. Kod postojanja ulceroznih lezija potrebno je koristiti gelove ili rastvore koji sadrže kortikosteroide. U pojedinim slučajevima se primjenjuju i odgovarajuća antibiotska, antiviralna ili antifungalna terapija.

U prevenciji dodatne iritacije i oštećenja oralne sluznice ne preporučuje se primjena iritirajućih i gaziranih pića, kisele hrane i zasićenih ugljenih hidrata (slatkiša). Ishrana treba biti kalorična s dominacijom vlakana, proteina, vitamina, minerala i vode. Treba uzimati najmanje tri obroka dnevno u formi koja bolesniku odgovara (kašasta ili tečna). Ako je količina hrane koju bolesnik uzima mala, treba je kalorično obogatiti (maslac, kreme, prelive, mladi sirevi, slatko voće dobro oprano i oguljeno). Nakon uzimanja hrane obavezno je pranje zuba i/ili ispiranje usta. Ispiranje usta blagim limunadama potiče lučenje pljuvačke i smanjenje osjećaja suvoće usta. Neugodan osjećaj pečenja može se ublažiti otapanjem komadića leda u ustima.

Mukozitis najčešće perzistira 1-3 sedmice kada obično dolazi do postupnog zacjeljenja sluznice. U nekontrolisanim slučajevima te promjene mogu progredirati na sluznicu ždrijela, jednjaka i čitavog probavnog trakta. Praćene su bolom, mučninom, povraćanjem i proljevom i dodatno kompromituju tok liječenja.

S obzirom na to da pojava oralnog mukozitisa može značajno kompromitovati tok liječenja maligne bolesti, a nekada ugroziti i život pacijenta adekvatno sprovođenje mjera oralne higijene ima veliki značaj.

ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству

Фонд солидарности "ДУША ДЈЕЦЕ"

Fond solidarnosti je jedan od najhumanijih i najljepših projekata Vlade Republike Srpske, kojem i mi dajemo svoj doprinos aktivno, od njegovog osnivanja. Postojanje Fonda značajno je pomoglo brojnim porodicama čija su se djeca morala nastaviti liječiti u inostranstvu. Naš zajednički cilj je da svako dijete dobije najbolju moguću šansu za izliječenje. Iako je za ovakav projekat potrebno mnogo rada i truda, naš cilj nas inspiriše da nikad ne prestanemo s borbom. - Vita Malešević, Predsjednica Upravnog odbora Fonda solidarnosti i Upravnog odbora Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti „Iskra RS“

Nova pravila stižu iz Fonda zdravstvenog osiguranja: Roditelji djece koja su na bolničkom liječenju imaju pravo na bolovanje, koje će moći da traje koliko i samo liječenje.

PRAVILNIK O OSTVARIVANJU NAKNADE ZA VRIJEME NESPOSOBNOSTI ZA RAD

Piše: Dijana Berić

U decembru ove godine je stigla lijepa vijest iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske – novo pravilo prema kojem će roditelji djece koja su na bolničkom liječenju imati pravo na bolovanje, koje će moći da traje koliko i samo bolničko liječenje.

Naše Udruženje se od samog osnivanja bavilo pitanjima prava djece oboljele od malignih bolesti kao i pitanjima prava njihovih roditelja. Jedno od njih je upravo i ovo koje je na naše veliko zadovoljstvo riješeno.

Na javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti 16.04.2015. godine u Banjaluci, a koji je usvojen 06.03.2015. godine, prvi put smo zatražili donošenje Pravilnika kojim bi bila posebno regulisana sva prava djece oboljele od malignih bolesti i iznijeli naše prijedloge između kojih je i **pravo na bolovanje roditelja u trajanju koliko traje bolničko liječenje**. Znači ne samo četiri mjeseca u kalendarskoj godini kako je tada važilo, polazeći od činjenice da bolničko liječenje djeteta oboljelog od maligne bolesti traje od 8 mjeseci pa i više u zavisnosti od vrste maligniteta.

Ostali prijedlozi su bili da se smanji odbijanje 30% od plate zaposlenog na bolovanju imajući u vidu visoke troškove u navedenim okolnostima, a da se nezaposlenom roditelju omogući status roditelj njegovatelj i naknada po tom osnovu. Takođe smo tražili regulisanje prava na rehabilitaciju djece nakon

završenog liječenja, te da se uvede pravo prednosti djeci oboljeloj od malignih bolesti prilikom vađenja krvi u domovima zdravlja. Tada ništa od ovog nije prihvaćeno.

Od 2017. godine naše Udruženje prisustvuje sjednicama Odbora za zdravstvo, rad i socijalnu politiku i Odbora za pitanja djece, omladine i sporta, kao akreditovano udruženje.

Naše sljedeće zvanično istupanje sa istim zahtjevima bilo je 28.03.2017.god. putem Odbora za zdravstvo, rad i socijalnu politiku u Narodnoj skupštini. Tada je navedeni Odbor, a na naše traženje, poslao upit Fondu zdravstvenog osiguranja RS da se izjasni po navedenim stavkama Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS.

I naravno, **najveći uspjeh je kada se dođe do zakonskih rješenja** za probleme jer su upravo to rješenja koja će vrijediti za sve one koji se u budućnosti susretnu sa malignom bolešću svog djeteta.

ZNAČAJ OBILJEŽAVANJA 15. FEBRUARA

Piše: Tatjana Stojčić

Međunarodni dan djece oboljele od malignih bolesti, 15. februar obilježavaju mnoge zemlje, a cilj je pružiti brzu dijagnostiku, kvalitetno liječenje i rehabilitaciju. Poznato nam je da se liječenje vrši po određenim protokolima ali treba istaći da je rano otkrivanje bolesti od velikog značaja jer daje mnogo veće šanse za izlječenje. Međunarodni dan djece oboljele od malignih bolesti je dan kada ćemo javnost da podsjetimo na djecu koja prolaze kroz najteži dio svog života, hrabro, s osmijehom licu. Obilježavanjem ovog dana širimo svijest ljudi, da bi se solidarisali i bili podrška djeci i roditeljima. Ta podrška je veoma važna, kako u toku liječenja tako i poslije liječenja. Djeca poslije bolesti moraju da se vrate normalnom životu a mi smo svi, kao društvo, dužni da im u tome pomognemo.

Na dan 15. februar, simbolično dijelimo zlatne trakice i puštamo zlatne balone, u znak sjećanja na one koji više nisu sa nama, i znak podrške svojoj djeci koja se trenutno bore.

Zlatnom bojom, bojom sunca, šaljemo im snagu, i želje da iz borbe u kojoj su se našli, izađu kao pobjednici!

Podjela trakica na TRGU KRAJINE

Povodom 15. februara, Svjetskog dana djece oboljele od malignih bolesti naše mladiće, naši veliki heroji, 14. februara dijelili su informacije o raku u dječjem dobu, simbolične zlatne trakice i balone kao simbol snage, hrabrosti i istrajnosti.

SVEČANA AKADEMIJA U BANSKOM DVORU

Svečana akademija "Za hrabra mala srca" i ove godine održana je 15. februara u Vijećnici KC Banski dvor. Na Akademiji su prisustvovali predstavnici Ministarstava i ostalih državnih i javnih institucija, roditelji, prijatelji i članovi Udruženja. Tom prilikom predstavili smo godišnji bilten Udruženja, u kojem smo naveli sve veće aktivnosti koje je Udruženje sprovelo u prethodnoj godini. Od prisutnih smo dobili riječi hvale i ohrabrenja za dalji rad, a koje nam veoma znače.

Djeci su danas na raspolaganju brojni eksponati koje crtaju u Muzeju i potom radove doniraju Roditeljskoj kući. Kroz ovu humanitarnu akciju u Muzeju Republike Srpske, djelujemo na javnost skrećući pažnju na potrebe bolesne djece. Ljepota kulturnog blaga koju prezentujemo u kreativnom radu, inspirativno djeluje na učesnike radionica.

Ovo je prilika za njih, a i za sve posjetioce, učenike i pedagoge, da ostvare međusobni kontakt i u Muzeju ojačaju nit prijateljstva i podrške. - portparol Muzeja RS Ana Brataševec, muzejski pedagog.

(Nezavisne novine, B. P.)

LIKOVNA RADIONICA U MUZEJU RS „ZA HRABRA MALA SRCA“

Učenici iz četiri osnovne i dvije srednje škole juče su u Muzeju RS zajedno sa liječenom djecom iz Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra" u sklopu humanitarne likovne radionice "Za hrabra mala srca" stvarali prava mala remek-djela.

Ovaj događaj organizovan je povodom Svjetskog dana djece oboljele od malignih bolesti, a na njemu su učestvovali đaci iz osnovnih škola "Ivo Andrić", "Branko Radičević", "Dositej Obradović" i "D. Maksimović", te učenici iz Gimnazije i Medicinske škole. Kaća Zec, učenica osmog razreda OŠ "Ivo Andrić", kazala je da joj je ovo bio prvi put da učestvuje na ovom humanitarnom događaju i da se prijavila odmah bez razmišljanja.

- Prijavila sam se zato što volim da crtam i zato što želim nekoga da usrećim svojim radom - kazala je Kaća.

Ove godine humanitarnoj akciji "Za hrabra mala srca" pridružio se i Dječji studio glume "Roda", koji su manifestaciju otvorili predstavom "Nestašno pače".

Vladislav Pejić, volonter Udruženja "Iskra", kazao je da je došao da pomogne kreativnim mališanima i da je zadovoljan odzivom učenika na ovaj događaj.

Dijana Berić, predsjednica Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra", kazala je da ovakav vid podrške članovima Udruženja mnogo znači.

- Svaka podrška znači mnogo. Ona nije samo u novcu, ona je i u pjesmi, riječi, u napisanim rečenicama, nacrtanom djelu - rekla je Berićeva.

Ovo nije prvi put da Muzej RS doprinosi borbi "za hrabra mala srca", a uz nadležne kustose iz svih odjeljenja i višeg muzejskog pedagoga učenici su crtali muzejske eksponate zajedno sa liječenom djecom iz Udruženja "Iskra" koja su sada na praćenju.

15. FEBRUAR U DOBOJU

Ne možemo, a da ne spomenemo naše drage članove Udruženja iz Doboja, koji su ove godine uz našu malu pomoć i pomoć GO SDS Doboju organizovali sjajnu akciju obilježavanja 15. februara u Doboju. Tog dana dijelili su zlatne trakice, informativne letke i simbolično pustili zlatne balone. Hvala svima koji su se odazvali i na bilo koji način pomogli da se ova akcija uspješno sprovede.

15. FEBRUAR U RODITELJSKOJ KUĆI

I ove godine na naš dan simbolično smo ispred Roditeljske kuće pustili balone, a svi smo imali samo jednu želju - Da sva djeca ozdrave!

SVJETSKI DAN DJECE

OBOLJELE OD MALIGNIH BOLESTI:

OPTIMIZAM I PODRŠKA OLAKŠAVAJU BORBU

Na Svjetski dan djece oboljele od malignih bolesti, 15. februar, u Roditeljskoj kući u Banjaluci smješteno je šest porodica. Šest malih boraca, zajedno s roditeljima, bori se u najvažnijoj bici u kojoj osim medicinske pomoći veliku ulogu igraju optimizam i podrška. Jedan od njih je petogodišnji Andrej Mitrović iz Bratunca, koji je kao pravi domaćin dočekao ekipu Anadolu Agency (AA) na vratima Roditeljske kuće.

Igraonica omiljeni kutak

Tople smeđe oči i širok osmijeh kriju da je danas i njegov dan, da se vratio s terapije iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (UKC RS) i da je zbog toga umoran. Ekipu AA odmah je poveo u igraonicu, svoju omiljenu prostoriju u Roditeljskoj kući. Tu se igra, trenutno s drugaricama, a najčešće slaže slagalice. Objasnio je da nije baš srećan kada ide "gore", u UKC RS.

Na pitanje kako izgleda njegov dan odgovorio je s jednostavnim "super".

- Malo loš kad sam gore i malo dobar kad sam dolje - rekao je Andrej i objasnio da "gore" ne voli da stalno leži i prima terapije.

Pitali smo ga i da li su doktori i doktorice, te medicinske sestre dobri prema njemu, a prvo je rekao malo, te dodao da jesu. Na pitanje da li ponekad i nisu odgovorio je potvrdno i objasnio da je to u situacijama kada ga "bockaju".

Naviše bi želio da se nalazi na zemlji lego kockica, jer

se njima najradije igra. S obzirom a to da će 9. marta proslaviti šesti rođendan nada se da će tada dobiti avion ili automobil i da će moći uživati u igri omiljenim igračkama.

U Roditeljskoj kući nalazi se i Dijana Putnik iz Doboja. Majka je jedanaestogodišnje Maše koja se za vrijeme posjete ekipe AA nalazila na zatvorenom odjeljenju dječije hematoonkologije, primajući četvrti ciklus terapija u borbi protiv non-Hoćkinovog limfoma.

Prisjetila se nevjerice koju su osjećali, ali i činjenice da nisu imali sliku o toj dijagnozi kakvu sada imaju.

- Sada smo svjesni toga i upoznati s tim da je to dijagnoza koja se liječi, naročito ako se otkrije na vrijeme i samim tim uz ta saznanja koja smo dobijali bilo nam je lakše. Samo se sjećam da mi je najveća želja bila da što prije dođemo tu i da što prije krenu terapije, jer sam znala da kada krenu terapije da je to korak po korak ka konačnom cilju - ka izlječenju - rekla je ona.

Nekom je put do ozdravljenja duži, nekom kraći, nekom teži, nekom lakši, ali svako od te djece je individua i svako reaguje različito i na te terapije i sa istom dijagnozom ne mora biti isti put.

- Roditelji ne treba puno da se tim opterećuju, nema smisla porediti nijedno to dijete, a pogotovo ne opterećivati se nekim negativnijim situacijama - istakla je Dijana Putnik.

(15. februar 2018, Hayat/Foto: AA)

ROĐENDAN RODITELJSKE KUĆE

8. septembar 2018.

Drugu godišnjicu od početka rada Roditeljske kuće obilježili smo uz tortu i puštanje lampiona u noćno nebo. Naša želja i ovaj put kao i uvijek do sada bila je samo jedna: Da sva djeca budu zdrava.

RODITELJSKA KUĆA – GODINA DRUGA SVA NAŠA DJECA

Piše: Katica Kerkez, upravnica Roditeljske kuće „Iskra“

Roditeljska kuća obilježila je u septembru 2018. dvije godine svoga rada. Za to vrijeme u njoj su boravile 72 porodice iz cijele Republike Srpske. Održan je veliki broj kreativno-okupacionih, likovnih i nutricionističkih radionica. U Roditeljskoj kući održava se nastava, sproveli smo nekoliko projekata, učestvovali u raznim manifestacijama. Dočekali smo i ugostili mnoge posjetioce, donatore i goste.

Ali Roditeljska kuća je mnogo više od gorenabrojanog. Njena prava vrijednost je u toplini kojom odiše. U veselom dječjem žamoru koji se čuje iz igraonice. U zvuku točkova bicikala koji jure hodnicima. U opuštenoj djeci koja ne misle na braunile, lumbalne punkcije, terapije. U nasmiješenim roditeljima, u porodici na okupu. U podršci koju pružamo jedni drugima, jer kažu da se slični najbolje razumiju, a nas je na ovom mjestu združila ista muka.

Najljepši trenuci u Roditeljskoj su oni kada nakon liječenja djeca odlaze kući, a najradosniji kada nam dođu u posjetu, javе nam se porukom, pošalju fotografiju. I kada ih na taj posredan način, gledamo kako rastu zdravi i srećni.

Nažalost, postoje i oni koji su nas napustili zauvijek, ali nismo ih zaboravili bez obzira na to da li su s nama u kući proveli duže ili kraće vrijeme ili smo se poznavali na neki drugi način.

Kristina, Viktor I., Tamara, Viktor S., Bojana, Stefan, Anđela i Jovana su naša djeca, koju više ne možemo sresti, dodirnuti, zagrliti. Ali zato ih možemo uvijek prizvati u misli, dovoljno je da ih se sjetimo.

A oni kojih više nema, otišli su na najljepše mjesto na svijetu. U srca svojih najmilijih, zauvijek.

Znam da nam je svima najveća želja da na ovaj spisak ne dopišemo više nijedno ime. I zato je naša ljudska i roditeljska dužnost da nikada ne izgubimo nadu da će nam se ta želja ostvariti.

A Roditeljska kuća svojim malim i velikim stanarima biće uvijek dom daleko od kuće. Mjesto na kojem će ih dočekati dva nasmiješena lica, topla ljudska podrška, razumijevanje i ljudi koji svojim ličnim primjerom pokazuju da moramo imati snage da ne odustanemo ni kada je najteže. Jer naša djeca zaslužuju da za njih budemo najbolji što možemo.

IZJAVE RODITELJA

Roditeljska kuća „Iskra“ je naš drugi dom. Naš žuti apartman nam pruža sve. Udoban krevet, kupatilo, TV i što je najvažnije - mir.

Poslije pet-šest dana provedenih na Odjeljenju, kada krenemo u Roditeljsku kuću kao da dolazimo u hotel sa pet zvjezdica. Na vratima nas dočekaju uvijek nasmijana lica naše Katicice i Aleksandre.

Poručila bih majkama da čuvaju i održavaju kuću, jer će sigurno još nekome trebati.

Meni i mom djetetu predstavlja jednu tvrđavu u kojoj se osjećamo sigurno.

Sanja (Istočno Novo Sarajevo)

Roditeljska kuća nam je pomogla u velikoj mjeri. Donijela nam je na neki način smirenje i neku vrstu sigurnosti u teškoj situaciji. Mnogo nam znači za oporavak djeteta jer u Roditeljskoj kući, bez obzira na sve, osjećamo se kao porodica.

Nina (Istočno Novo Sarajevo)

Roditeljska kuća nam je velika podrška. U njoj imamo razumijevanje majki koje su u istoj situaciji. Možemo da pričamo o svemu slobodnije nego kod kuće, jer onaj ko nije u našoj situaciji ne može u potpunosti da nas razumije.

Dada (Doboj)

PROJEKAT UVOĐENJA NASTAVE DJECI KOJA BORAVE U RODITELJSKOJ KUĆI

Piše: Vita Malešević, predsjednica Upravnog odbora

Djeca pohađaju nastavu kada mogu i njihovo stečeno znanje i ocjene se verifikuju u navedenim osnovnim školama, a potom ona nose te ocjene u svoje matične škole, i po završetku liječenja se vraćaju svojim drugarima i nastavljaju školovanje.

Cilj borbe sa rakom nije samo preživljavanje, već i održavanje što većeg kvaliteta života za svu djecu koja prolaze kroz proces liječenja. Jedno od osnovnih prava i potreba sve djece jeste obrazovanje – pravo koje im je do sada bilo uskraćeno odlaskom iz svoje sredine i škole.

Poslije teškog perioda aktivnog liječenja i konačnog, jedva dočekanog, povratka imuniteta, dijete se vraćalo u školu – gdje su ga čekale dvije opcije – ili da ponovi razred i izgubi staru sredinu i drugare, ili da polaže sve predmete odjednom. Količina stresa koju obje mogućnosti donose jednom malom biću bila je poražavajuća.

Ovaj projekat je započet sa željom da se djeci oboljeloj od malignih bolesti što više olakša povratak u „normalan život“, te da se smanji trauma koje liječenje od raka donosi. Zahvaljujući našoj upornosti i razumjevanju Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, prije dvije godine donijeta je odluka da se uvede razredna nastava u Roditeljsku kuću i određene su osnovne škole čija je dužnost da obezbijede učitelje (OŠ „Ivo Andrić“ i OŠ „Sveti Sava“ iz Banjaluke). Škola je u Roditeljskoj kući dočekana sa oduševljenjem i djece i roditelja koji učestvuju u ovom projektu. Djeca pohađaju nastavu kada mogu i njihovo stečeno znanje i ocjene se verifikuju u navedenim osnovnim školama, a potom ona nose te ocjene u svoje matične škole, i po završetku liječenja se vraćaju svojim drugarima i nastavljaju školovanje.

U 2018. godini cilj nam je bio da proširimo spektar ovog projekta, te da pored djece čije se obrazovanje zasniva na razrednoj nastavi - uključimo i učenike starijih razreda osnovne škole, i obezbijedimo im adekvatan kadar za izvođenje predmetne nastave. U saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske dogovoreno je da se s ovim vidom nastave počne od septembra 2019. godine.

Konačni cilj ovog projekta jeste da se školovanje djece oboljele od malignih bolesti odvija bez velikih pauza i nepotrebnih stresova, te da im obezbjedimo osnovna znanja i isukustva koja njihovi vršnjaci stižu.

Svaki rad zahtjeva trud i vrijeme, te se ni ova ideja ne može, uz svu našu želju i veliku podršku, ostvariti preko noći. Pomoći djetetu vrijedno je kao pomoći i cijelom svijetu.

SAVJETI RODITELJIMA DJECE OBOLJELE OD MALIGNIH OBOLJENJA

*Piše: Aleksandra Vojvodić, psiholog
Roditeljska kuća, Banja Luka*

Maligna oboljenja u dječijoj dobi su veoma rijetka i čine od 1 do 2 odsto svih malignih bolesti u opštoj populaciji. S obzirom na prirodu, težinu bolesti i ranjivost djece, ova oboljenja predstavljaju ozbiljan medicinski, psihološki i socijalni problem.

Dijagnoza raka kod djece posebno pogađa roditelje, koji trenutak saznanja dijagnoze opisuju najčešće sljedećom rečenicom: "Kada sam čuo/la dijagnozu svijet mi se srušio."

Na veliki strah koji roditelji osjećaju utiče i znanje o težini bolesti, dobro poznatim neugodnim posljedicama liječenja malignog oboljenja, a to su hemioterapije, radioterapije i ostale hirurške intervencije. Razlog je opravdan jer je proces liječenja dugotrajan i neizvjestan i donosi potpunu promjenu dotadašnjeg načina života za cijelu porodicu.

Ono što na neki način može biti utjeha roditeljima koji se nađu u ovakvoj situaciji, jeste činjenica da je medicina posljednjih decenija veoma napredovala u liječenju malignih oboljenja i da je procenat izlječenja djece veoma visok. Osim te činjenice, dodatna olakšica jeste to što ljekari roditelje danas smatraju partnerima tokom liječenja djeteta i dozvoljavaju im da aktivno učestvuju u svakoj fazi liječenja. Treba imati na umu da su stav prema bolesti i reakcije djeteta velikim dijelom određeni ponašanjem roditelja. Ako je roditelj prestrašen, nervozan i plače, kod djeteta povećava doživljaj straha, što negativno utiče na njegovu saradljivost tokom liječenja. Umjesto neadekvatnog ponašanja poput padanja u očaj, tugu ili ljutnju roditelji bi trebalo da razviju pozitivan stav prema bolesti i prenesu ga na dijete. Na taj način ono može uspješno da razvije ulogu pacijenta i tako olakša proces liječenja i sebi i medicinskom timu.

Najčešći psihološki simptomi koji se prepoznaju kod roditelja u akutnoj fazi su: tjeskoba, anksioznost i depresija, dok su roditeljske reakcije na djetetovu bolest povezane sa traumatskim stresom, osjećajem bespomoćnosti, nesigurnosti i niskom samokontrolom, a zabilježeni su mnogo godina nakon što je liječenje djeteta završilo (Slijepčević, 2014).

Tokom liječenja izuzetno je važno održavati stabilnost porodičnog sistema, pa treba nastaviti obilježavati sve važne datume u porodici djeteta, ali ih treba prilagoditi njegovom zdravstvenom stanju i prostoru u kojem se nalazi. Kako bi umanjili strah i omogućili održavanje što normalnijeg života za vrijeme liječenja djeteta, roditelji bi trebalo da sa djetetom budu prisutni "sada i ovdje", te da aktivnosti prilagode uzrastu djeteta. Vrijeme koje provode zajedno treba da bude ispunjeno igrom, kreativnošću, razgovorom, veselim sadržajima, muzikom, igranjem društvenih i video-igara.

Djeci aktivnosti nisu toliko važne, koliko činjenica da sa njima u teškim i bolnim trenucima, budu prisutni njihovi roditelji i da zajedno izađu kao pobjednici iz velike bitke za život.

Tokom liječenja izuzetno je važno održavati stabilnost porodičnog sistema, pa treba nastaviti obilježavati sve važne datume u porodici djeteta, ali ih treba prilagoditi njegovom zdravstvenom stanju i prostoru u kojem se nalazi. Kako bi umanjili strah i omogućili održavanje što normalnijeg života za vrijeme liječenja djeteta, roditelji bi trebalo da sa djetetom budu prisutni "sada i ovdje", te da aktivnosti prilagode uzrastu djeteta. Vrijeme koje provode zajedno treba da bude ispunjeno igrom, kreativnošću, razgovorom, veselim sadržajima, muzikom...

Piše: Brankica Jovetić, socijalni radnik

AKTIVNO UČEŠĆE U LIJEČENJU DJECE

Proces liječenja djece oboljele od malignih bolesti je izuzetno težak, zahtijeva ogromnu i fizičku i psihičku snagu, kao i značajna materijalna sredstva. Održavanje porodične atmosfere dokazano poboljšava opštu zdravstvenu sliku djeteta i mogućnost njegovog izlječenja. Kvalitetna i kontinuirana saradnja stručnog tima UKC u Banjoj Luci i Roditeljske kuće „Iskra“ je veoma bitan faktor u liječenju mališana oboljelih od malignih bolesti. Osim medicinskih radnika Klinike za dječiju hematoonkologiju, u liječenju djece aktivno učestvuju i psiholog, pedagog i socijalni radnik.

Po prijemu djece na Kliniku za dječiju hematoonkologiju pruža se podrška majci u prihvatanju novonastale situacije. Zatim sa osobljem Roditeljske kuće pristupa se pravljenu zajedničkog plana djelovanja novoprimitog pacijenta. Koordinisanom brigom nastoji se olakšati boravak u bolnici i umanjiti stalje šoka u kojem se nalaze članovi porodice.

Kada se prvi ciklus liječenja približi kraju, nakon dvije do tri sedmice ležanja u bolnici, roditelji se obavještavaju o pravima koja imaju po Zakonu o socijalnoj zaštiti kao i sa načinima njihovog ostvarivanja. Ispred UKC se upućuje dopis nadležnom Centru za socijalni rad o ostvarivanju istog i koordiniše se sa svim ostalim klinikama kako bi se prikupila sva potrebna dokumentacija za ostvarivanje tih prava. Sa majkama se obavlja savjetodavni rad i ukazuje im se na koji način da unesu u bolnički život dio kućne atmosfere (npr. koristeći kuhinju namijenjenu u te svrhe i zajedno sa djetetom pripremajući neka jednostavnija jela).

Petkom se u Roditeljskoj kući, sa psihologom Aleksandrom i upravnicom Katicom, obavlja grupni psihosocijalni rad sa majkama u okviru kojeg one iznose svoje strahove i suočavaju se sa njima, razmjenjuju međusobna iskustva, primjenom tehnika disanja uče da lakše prevazilaze novonastalu situaciju i krize koje su njen sastavni dio. Kontaktira se drugi roditelj (najčešće otac) i ukazuje mu se na koji način može da pomogne i da pruži podršku, odnosno da bude saradnik u liječenju. Ukoliko postoje novonastali porodični probemi radi se na njihovom prevazilaženju, kao i na obezbjeđivanju podržavajućih sredinskih faktora, ukoliko je potrebno kontaktira se radna organizacija, u kojoj je zaposlen jedan od roditelja, kako bi se obezbijedila podrška. Stručni tim UKC i osoblje Roditeljske kuće su u stalnom kontaktu i razmjenjuju sve neophodne informacije kako o pacijentima koji se nalaze u procesu liječenja, tako i o pacijentima koji su otpušteni sa bolničkog liječenja. Savremeni standardi pedijatrijske onkologije imaju za cilj da djeca tokom liječenja provode što manje vremena u bolnici, i da terapiju primaju ambulantno ili kod kuće jer liječenje ne zahtijeva stalni boravak u bolnici. Veoma je bitno stvoriti atmosferu u kojoj je dječiji način života što sličniji periodu prije bolesti.

Roditeljska kuća u Banjoj Luci doprinosi kvalitetnijem životu pacijenata tokom njihovog liječenja, a njena blizina Univerzitetском kliničkom centru RS doprinosi boljim rezultatima liječenja pacijenata.

Uzimajući u obzir izlječenje kao i kvalitet života, tokom i nakon liječenja, saradnja stručnog tima UKC u Banjoj Luci i Roditeljske kuće, kao i važnost i dobrobit iste je neupitna.

Savremeni standardi pedijatrijske onkologije imaju za cilj da djeca tokom liječenja provode što manje vremena u bolnici, i da terapiju primaju ambulantno ili kod kuće jer liječenje ne zahtijeva stalni boravak u bolnici. Veoma je bitno stvoriti atmosferu u kojoj je dječiji način života što sličniji periodu prije bolesti.

SPREMNI ZA BUDUĆNOST

LISABON: DEVETA EVROPSKA REGIONALNA KONFERENCIJA CCI

Pišu:

Dijana Berić, predsjednik Udruženja roditelja „Iskra“
Miloš Malešević, MladiCe RS

Deveta Evropska regionalna konferencija je održana od 13. do 15. aprila 2018.god. u Lisabonu (Portugal). Konferenciji je prisustvovalo 115 učesnika iz 24 zemlje. Glavna tema konferencije „Spremni za budućnost“, jasno se prožimala kroz većinu prezentacija.

Otvorena diskusija sa Evropskim članovima odnosila se na budući razvoj CCI Europe. Cilj je bio pružiti učesnicima znanje o dugoročnim temama iz kategorija „Tokom tretmana“ i „Nakon tretmana“. Konferencija je počela u petak. Između 12 i 14 sati učesnici su mogli da izvrše registraciju i iskoriste priliku da pozdrave kolege.

U narednim satima je uslijedila topla dobrodošlica i upoznavanje polaznika CCI, kao i jednih sa drugima. Zbog toga je konferencija započela interaktivnom sesijom pod nazivom „Brzo upoznavanje“. To zapravo i nije značilo samo upoznavanje, već prilika za umrežavanje i sesiju zblizavanja koju je dobro primila većina učesnika. Već prvi dan je bio sadržajan. Daniel Reis, koji zagovara PLMJ u Portugalu, održao je prezentaciju o predstojećoj regulaciji zaštite baze podataka. Prve večeri održan je važan i produktivan sastanak nacionalnih ERN PaedCan grupa, dok su preživjeli uživali u društvenoj aktivnosti.

U subotu su izlagači duboko ušli u detalje o važnim medicinskim temama kao što je imunoterapija i precizna medicina. Glavni evropski projekti i inicijative u koje je CCI Evrope uključen su predstavljeni kao i bliske organizacije sa kojima ima značajne odnose, SIOPE, Unite2Cure, PanCare, Shire i istakli moguću saradnju, na primjer sa drugim Evropskim Referentnim Mrežama i farmaceutskim kompanijama.

Još jedan fokus u subotu bio je edukacija, učesnici su dobili informacije o mogućnostima obrazovanja, kao što je EURORDIS ljetna / zimsko škola, EUPATI kurs i ESO master klasa. Ali takođe, prezentacija o statistici i kako pročitati i razumeti ih, kao i interaktivnu sesiju sa ciljem da dobijete ideje o tome kako najbolje razviti sopstvenu organizaciju i kako se najbolje razvijati kroz razmjenu sa drugima učesnicima.

Jedna prezentacija koja je održana u subotu, a koja treba da bude istaknuta je prezentacija Marine Antunes, „Rak sa humorom“. Marine je portugalska spisateljica i preživjela od raka, a koja ima veoma duhovit pristup svojoj priči. Njen govor je bio inspirativan i sa mnogo smijeha. Drugi dan završio je plodonosnom sesijom „Samo preživjeli“, dok su svi ostali uživali u društvenoj aktivnosti, HIPPOtrip - jedinstveno razgledanje u autobusu koji se nakon nekog vremena pretvara u brod i ulazi u rijeku Tagus. Vreme je prolazilo prilično brzo do nedelje, poslednjeg dana konferencije. Bilo je važnih i zanimljive prezentacije o inicijativama preživjelih u Portugalu i Njemačkoj, kao i „zaključcima i izgledima“ iz CCI-ESN (Evropska Mreža Preživjelih). Dan je zaokružila jedna interaktivna sesija o budućnosti CCI Evrope u kojoj su doprinosi i mišljenja učesnika, Evropskih članova CCI-ja bili visoko cijenjeni, jer su oni koji čine CCI Evrope i za koje sve projekte i inicijative treba uraditi. Tokom zatvaranja CCI Evropski Regionalni komitet se zahvalio svim učesnicima i naravno, lokalnom domaćinu Acreditar. Osoblje, zajedno sa svojim volonterima su zaista napravili fantastičan posao i osigurali nesmetan rad konferencije. Tokom ručka, iskoristili smo priliku da razmjenimo još po neku riječ prije nego smo krenuli kući.

PRAZNIČNI UGOĐAJI U RODITELJSKOJ KUĆI: VASKRS I BOŽIĆ

Dobra djela su hrana za dušu

7. mart 2018.

Roditeljsku kuću posjetio je sveštenik Srpske pravoslavne crkvene opštine Lazarevo Banjaluka i tom prilikom našim ukućanima uručio stvari neophodne za svakodnevni život u Roditeljskoj kući, kao i vjerske knjige i ikone. Sveštenik je u razgovoru sa ukućanima rekao da je došao u vrijeme posta da bi skrenuo pažnju da post nije samo vrijeme odricanja od hrane, već da treba činiti i dobra djela, kao hranu za dušu.

8. april 2018.

Naši ukućani proslavili su najradosniji hrišćanski praznik Vaskrs u Roditeljskoj kući. Praznik im je upotpunio sveštenik Srpske pravoslavne crkvene opštine Lazarevo Banjaluka osveštanim vaskršnjim jajima.

7. januar 2019.

Stanari Roditeljske kuće proslavili su najradosniji hrišćanski praznik uz badnjak, pijukanje i bogatu trpezu. Roditeljsku kuću je povodom božićnih praznika posjetio sveštenik Srpske pravoslavne crkvene opštine Lazarevo, Banjaluka, i tom prilikom ukućanima donio prehrambene namirnice i sredstva za higijenu.

22. februar 2018. - Roditeljskoj kući u posjeti su bili prijatelji iz sarajevske Roditeljske kuće "Srce za djecu", u okviru projekta "Moja kosa tvoja kosa". Tom prilikom uzeli su mjere za naše dvije djevojčice kojima treba perika. Takođe, vlasuljarka Jasmina obučila je Maju iz Narodnog pozorišta RS da pravilno uzme mjere za neke nove perike. Lijepo smo se družili, a djevojčice s nestrpljenjem čekaju svoju novu kosu.

15. septembar 2018. - U sklopu projekta "Moja kosa tvoja kosa" Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti „Iskra“ Banjaluka zajedno sa Udruženjem „Srce za djecu oboljelu od raka“ Sarajevo organizovalo je akciju javnog šišanja i doniranja kose za potrebe izrade perika za djecu oboljelu od raka. Perike su djeci dostupne potpuno besplatno.

U našu akciju uključile su se mnoge javne ličnosti koje su nam videoklipovima pružile podršku. S nama su bili: Karolina Karalić, Dijana Radulj, Dijana Tepšić, Vanja Mišić, Boki i Oki, Dejan Zorić, Amra Džeko, Bojana Mutić, blog „Moda i tako to“...

S nama je na Trgu bio i poznati glumac Enis Bešliagić.

Veliko priznanje treba odati i banjalučkim frizerima koji su podnijeli veliki teret akcije. Kako onima koji su na Trgu neumorno šišali građane, tako i našem partnerskom Frizerskom salonu „Cut“, koji je s nama od početka ove humanitarne akcije.

Svoju podršku pružile su nam i kompanije koje su nam besplatno ustupile svoje usluge: „Krajina klas“, prodajni objekat „Manja“, Hotel „Palas“, Šatori „Savić“, ali i mediji koji su nas pratili sve vrijeme i prenijeli priču o našoj akciji.

KOSA ZA OSMIJEH AKCIJA JAVNOG ŠIŠANJA I DONIRANJA KOSE

Stanovnici Banjaluke i okoline, ali i stanovnici cijele Republike Srpske, koji nam i dalje šalju kosu i ovaj put su pokazali svoje veliko humano srce, a mi smo ukupno prikupili kosu od 146 donatora.

Svima njima od srca zahvaljujemo.

LJETNI REHABILITACIONI KAMP GUČEVO: LJEKAR LIJEČI, PRIRODA OZDRAVLJUJE

Pogled iz moga ugla: Milijana Kujača, Istočno Sarajevo

„Ljekar liječi, priroda ozdravljuje“ je poznata latinska izreka o značaju prirodnog okruženja na sveukupno zdravlje čovjeka. Smatram da je uz gustu bukovu šumu, čiste njegovane travnjake i cvjetnjake od izuzetnog značaja i društvo, koje čini ljetni rehabilitacioni kamp. Svi mi, djeca i roditelji iz raznih dijelova Republike Srpske smo kao jedno, odlično se razumijemo. Aktivnosti i sadržaji u kampu su planski osmišljeni, a sve u cilju jačanja samopouzdanja, samopoštovanja, samostalnosti i kerativnosti kako djece tako i njihovih pratilaca.

Sportske aktivnosti i opuštajuće šetnje blagotvorno djeluju na jačanje fizičkih sposobnosti, snage i spretnosti. Djeca su veoma zauzeta druženjem, šetnjama, zabavom, tako da im ova sedmica sredinom jula, prođe veoma brzo i uvijek se završi suzama zbog rastanka. Sedmica brzo prođe, ali utisak koji ostavi na učesnike kampa je veoma snažan i dugotrajan.

Pogled iz moga ugla: Rada Trivić

Danas je život ubrzan i ni za šta nemamo vremena. Kad vam se dijete razboli od teške bolesti sve stane u sekundi. Zatim slijedi šok i borba do iznemoglosti. Do tad niste primjećivali ljude koji su djelili iste probleme i životne priče? Iz tog razloga je potrebno da se održavaju kontakti sa porodicama, da dijelimo iskustva i da pomognemo ako smo u mogućnosti. Podržimo projekat "LJETNI KAMP ZA REHABILITACIJU DJECE OBOLJELE OD MALIGNIH BOLESTI»

Pogled iz moga ugla: Adriana Musić, član Udruženja

Ljetni rehabilitacioni kamp pomaže u rješavanju problema s kojima se susreću djeca i porodice djece oboljele od malignih bolesti, kao i njihovoj lakšoj i bržoj socijalizaciji i povratku svakodnevnom životu i aktivnostima nakon liječenja. Zbog toga je kamp veoma potreban našoj djeci, kao i nama samima.

Također, ta aktivnost Udruženja ukazuje na važnost pozitivnog stava i optimizma pri liječenju i kod oporavka liječene djece. Ovim vidom rehabilitacije dolazi do podsticanja i jačanja osjećaja sreće kod velikih boraca i heroja velike životne bitke. U društvu s drugim roditeljima, mi roditelji otvorimo svoje srce, mislimo pozitivno i tako širimo pozitivnu energiju koja pomaže našem tijelu i ojačava nas.

Našoj djeci a i nama roditeljima veoma je važna podrška okoline. Liječenje djece ne završava se uzimanjem lijekova i hemoterapija. Zapravo, tada počinje novi život njih i njihovih roditelja-a to je povratak svakodnevnom životu, koji uključuje rehabilitaciju.

Djeca heroji koji dobivaju bitke sa teškim bolestima trebaju našu pomoć i nakon završetka liječenja.

Od 14. do 21. jula održan je četvrti rehabilitacioni kamp na planini Gučevo. Bilo je to prekrasnih sedam dana savršene prirode, čistog vazduha, fizičke aktivnosti, nezaboravnih trenutaka i pregršt zabave i smijeha. Uživali smo svi u opuštenoj atmosferi. Svako na svoj način. Stekla su se neka nova prijateljstva i učvrstila ona već postojeća.

Hvala svima za učešće u aktivnostima, na dobrom raspoloženju i spremnosti na zabavu. Bilo nam je veoma lijepo i zbog toga se i radujemo našem narednom kampu, zato što znamo šta nam znači.

KO SU MLADICE?

Pišu:

Miloš Malešević, MladiCe RS

MladiCe su osobe, starije od šesnaest godina, koje su izliječene od raka u djetinjstvu. Ovaj termin je prihvaćen u svim zemljama regiona. Nastao je spajanjem riječi „Mladi“ i slova „C“, uzetog iz registra oboljenja, gdje ono označava maligne bolesti.

MladiCe RS.

MladiCe Republike Srpske su aktivna grupa mladih, izličenih od maligniteta, nastala kroz zajednički trud i ideje cijele zajednice. Iako smo neformalno funkcionisali dug vremenski period, naš zvanični prvi sastanak je održan na rehabilitacionom kampu „Gučevo“, 2018. godine. Tu smo zajedno donijeli odluku o nazivu naše grupe, kao i simbolu koji će nas predstavljati. Sa radom smo počeli već u septembru iste godine, i od tada funkcionišemo kao zajednica.

Plamen koji nas vodi.

Nako mnogo razmišljanja, odlučeno je da simbol naše grupe bude plamen. Što smo više o njemu razmišljali, simbol plamena je imao sve više smisla. Njegov značaj obuhvata sve ono za šta se mi i zalažemo, kao grupa aktivnih mladih ljudi. Ovaj plamen predstavlja nas, našu borbu, naš život. On je simbol naše izdržljivosti, i istrajnosti. Gori snažno i blistavo, bez obzira na sve šta smo prošli. On gori, a sa njim sagorijevaju sve stvari koje su nas sputavale. Ujedno i pokretač i zvijezda vodilja, nas prati u budućnost. Takav jedino i može da bude, nastavši od Iskre o kojoj su se naši roditelji brinuli, i koju su čuvali dugo, dugo vremena.

Naše aktivnosti do sada.

Jedan od osnovnih ciljeva naše grupe jeste da omogućimo mladima, liječenim od raka, da nastave normalan i zdrav život nakon liječenja. To ne obuhvata samo fizičko zdravlje, nego i psihosocijalnu rehabilitaciju. Osnovni i najbolji način da se taj cilj postigne jeste upoznavanje i druženje sa drugim osobama, sa ikustvima sličnim našem. Kao aktivna grupa, na početku neformalna, a kasnije i kao dio „MladiCa RS“ učestvovali smo na četvrtoj i petoj Regionalnoj konvenciji mladiCa našeg regiona. Naš prvi odlazak na ovakav tip konvencije, 2017. godine u Crnoj Gori, nam je pokazao šta smo do tada propuštali, i šta sve možemo da doprinesemo zajednici, formiranjem grupe poput naše. Tu se ideja o mladiCama u Republici Srpskoj i rodila. Godinu dana kasnije, već kao oformljena grupa, učestvovali smo na konvenciji u Makedoniji, gdje smo imali priliku da se još više formiramo kao grupa, i da shvatimo kako želimo da funkcionišemo. Nakon ova dva, za nas jako bitna događaja, smo odlučili da u 2019. godini učinimo veliki iskorak kao grupa, i da zajedno sa udruženjem „Iskra“, čiji smo dio uvijek i bili, organizujemo šestu Regionalnu konvenciju MladiCa, u Republici Srpskoj.

Naš plan je iz riječi prerastao u djelo, i radosno možemo da kažemo da će se konvencija održati u Banjoj Luci, avgusta ove godine. Čeka nas još mnogo truda i rada, ali sa ciljem poput našeg, neuspjeh nije opcija.

FESTIVAL „DANI VRBASA“

23. i 24. avgust 2018. - Vrijedni volonteri Udruženja „Iskra“ posjetiocima festivala dijelili su promotivni materijal i prodavali predmete izrađene na kreativnim radionicama u Roditeljskoj kući. Štand Udruženja posjetio je i Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić.

HUMANITARNI GODIŠNJI KONCERT „BOLERO“

13. decembar 2018. - Plesni klub "Bolero" i Udruženje "Iskra" organizovali su humanitarni godišnji koncert u saradnji sa Dječijim pozorištem RS. Naši vrijedni volonteri na Trgu Krajine su prodavali ulaznice.

ZLATNI SEPTEMBAR
MJESEC PODIZANJA SVIJEŠTI O DJEČJEM RAKU

PODRŽITE DJECU I PORODICE SUOČENE S MALIGNIM BOLESTIMA

REHABILITACIONI KAMP »KRIJESNICA«, GORSKI KOTAR

Piše: Milan Berić

Od 23.08. do 29.08.2018. učestvovali smo na rehabilitacionom kampu Udruge Krijesnica iz Zagreba koji je održan u mjestu Fužine. Na kamp sam kao voditelj poveo troje djece, i to: Mateju Railić, Mašu Putnik i Luku Berića.

Ovo je mnogo drugačiji kamp od onog koji mi izvodimo. Ne idu porodice već samo djeca, uzrasta od 7 do 14 godina. O djeci se brinu voditelji, koji su zaduženi kako za izvođenje raznovrsnih radionica, tako i za ukupno ponašanje polaznika kampa.

Raspored svih aktivnost za sve tri starosne grupe već prvog dana je vidljivo istaknut u hōlu. I svi su ga se bez pogovora pridržavali. Čak i za vrijeme obroka, voditelji su se raspoređivali među djecu. Kada se nekome nešto nije sviđalo imali smo zadatak da ih ubjedimo da to ipak pojedu, pošto nema ništa drugo do slijedećeg obroka.

Uz nas kao goste bilo je također troje djece iz udruženja NURDOR iz Beograda, sa svojim voditeljem. I bilo nam je lijepo – u svakom pogledu. Gostoprimstvo, ljudski odnos i sve ostalo bilo je vrhunsko. Na nama je da to pamtimo i pozovemo ih na naš slijedeći kamp. Budući da je kod nas u pitanju drugi tip kampa, sigurni smo da će za sve to biti jedno novo i pozitivno iskustvo.

ONI SU NAS POSJETILI

Pokloni i iznenađenja

Hvala svima onima koji su tokom 2018. godine djecu u Roditeljskoj kući obradovali igračkama, slatkišima, materijalom za radionice i drugim potrepštinama. Hvala našoj drugarici Saški koja nam je ukasila kuću za novogodišnje i božićne praznike i Maksimovoj baki za divne ukrasne aranžmane. Hvala i onima koji su nam neočekivanom posjetom izmamili osmijehe.

februar 2018. -

Poklonimo osmijehe zajedno
Predstavnici TC "Tropic" posjetili su Roditeljsku kuću i obradovali naše mališane lijepim poklonima napravljenim samo za njih. Oni su nas posjetili u okviru akcije "Poklonimo osmijehe zajedno", u kojoj su građani predložili da poklone dobiju naša djeca.

februar 2018. - OŠ "Jovan Cvijić" i „Vitaminka“

Uprava škole „Jovan Cvijić“ Banjaluka, pojedini roditelji i učenici šestog i sedmog razreda donijeli su nam veliku količinu sredstava neophodnih za svakodnevno funkcionisanje Roditeljske kuće. Osim velikodušne donacije, djecu i ukućane obradovao je i medo koji je došao u ime kompanije „Vitaminka“ i djeci i majkama donio bombone i najljepše džemove. Sigurni smo da će našom kućom narednih dana mirisati tople kiflice pravljene vrijednim rukama naših mama.

23. februar 2018. - Montessorikindergarten Banjaluka

Predstavnici vrtića Montessori kindergarten Banjaluka posjetili su Roditeljsku kuću i donijeli nam velikodušnu donaciju materijala za kreativne radionice, igranje i crtanje. Tom prilikom su naglasili da su pažljivo birali materijal, jer iz iskustva znaju koliki je njegov značaj u radu sa djecom.

ONI SU NAS POSJETILI

23. februar 2018. - Mali kuvari

Naši sugrađani donijeli su u Roditeljsku kuću dječju kuhinju, a naši mali kuvari odmah su se vrijedno bacili na posao.

6. april 2018. - Vitinka

Povodom vaskršnjih praznika predstavnici kompanije "Vitinka" posjetili su Roditeljsku kuću i ukućane obradovali prigodnim poklonima.

7. april 2018. - Forum žena SDP BiH GO Banja Luka

Povodom Vaskrsa, Roditeljsku kuću posjetile su predstavnice Foruma žena SDP BiH GO Banja Luka i obradovale naše mališane i njihove mame simboličnim poklonima. One su nam na ovaj način pružile podršku i pozivale sve sugrađane da u okviru svojih mogućnosti pomognu našim hrabrim porodicama u njihovoj borbi.

20. maj 2018. - Klub "Sloga"

Predstavnici Kluba "Sloga" iz Aschaffenburga posjetili su Roditeljsku kuću i tom prilikom uručili nam novčanu donaciju kao vid podrške.

ONI SU NAS POSJETILI

21. maj 2018. - Aktiv žena DNS-a Doboj

Aktiv žena DNS-a iz Doboja donirao je materijal za kreativne radionice i društvene igre za djecu u Roditeljskoj kući, kako bi im uveselili dane.

8. jun 2018. - OŠ "Dositej
Obradović", Banja Luka
Drugari iz Osnovne škole "Dositej
Obradović" donirali su nam
kreativni materijal za radionice u
Roditeljskoj kući. Svaki vid
podrške je važan, ali kada ta
podrška dolazi od djece, to je
nešto još značajnije.

12. septembar 2018. - Aktiv
žena Socijalističke partije RS
Članice Aktiva žena Socijalističke
partije posjetile su Roditeljsku
kuću i našim mamama donijele
u uvijek potrebna sredstva za
održavanje higijene. Hvala na
posjeti i ukazanoj pažnji.

1. novembar 2018. -
Ombudsman Republike Srpske
Roditeljsku kuću posjetila je
ombudsman za djecu Republike
Srpske gospođa Dragica
Radović. Upoznali smo je sa
radom Roditeljske kuće i ostalim
aktivnostima našeg udruženja.

ONI SU NAS POSJETILI

15. decembar 2018.

- Rotary klub „Gloria“

I ove godine članice Rotary kluba "Gloria" posjetile su Roditeljsku kuću i naše mališane obradovale novogodišnjim paketićima i knjigama za našu biblioteku, a poklone im je uručio Djed Mraz uz smijeh i veliku radost.

19. decembar 2018.

- Rana jesen

Udruženje penzionisanih prosvjetnih radnika "Rana jesen" i ove godine djecu u Roditeljskoj kući obradovalo je novogodišnjim paketićima.

20. decembar 2018. -

Fazonkova novogodišnja priča

Roditeljsku kuću ponovo je posjetila divna porodica Pandžić.

Oni su nam ovaj put u goste doveli i Djeda Mrazovog pomoćnika Vilenjaka Fazonka.

Izvodio je svakakve mađioničarske trikove, plesao, pjevao i od balona pravio kojekakve predmete. Na kraju je svoj dječici podijelio paketiće i obradovao ih na najljepši način. Zahvaljujemo porodici Pandžić koja nam je donijela osmijehe u kuću.

ONI SU NAS POSJETILI

20. decembar 2018. - Edukativni kulturni centar „IHTUS“

Edukativni kulturni centar "IHTUS" povodom novogodišnjih praznika obradovao je mališane u Roditeljskoj kući prigodnim poklonima.

21. decembar 2018. - OŠ „Miloš Crnjanski“, Banjaluka

- Posjetili su nas i drugari iz OŠ "Miloš Crnjanski". Ova divna djeca su svojim drugarima koji borave u Roditeljskoj kući priredili kratak praznični program, a na kraju im poželjeli da budu srećni i da brzo ozdrave. Uprava i radnici škole napravili su paketiće i doveli Djeda Mraza koji im je uručio poklone. Zahvaljujemo svima na odličnoj organizaciji i trudu.

25. decembar 2018. - Moto klub „Stršljen“ –

Divni ljudi velikog srca Na veliku radost naše dječice u goste su nam došli članovi Moto kluba "Stršljen" i naše male stanare obradovali novogodišnjim paketićima. Njihov dolazak bio je doživljaj za djecu, jer su neki po prvi put imali priliku da upoznaju prave bajkere. Iz prve ruke čuli su ko sve može i na koji način da postane bajker, te kako izgleda život bajkera. Hladno vrijeme i klizava cesta ovaj put su nas spriječili da se provozamo na pravim bajkerskim motorima, ali smo zato sljedeći susret zakazali kada ugrije prvo prolječno sunce Veliko hvala ovim divnim ljudima, velikog srca.

U toku našeg druženja, posjetili su nas i Djed Mraz i njegova pomoćnica iz Udruženja "Budimo ljudi" i donijeli nam još poklona.

ONI SU NAS POSJETILI

27. decembar 2018.

- Gimnazija Banja Luka

Roditeljsku kuću posjetili su učenici Banjalučke gimnazije koji su mališanima donijeli novogodišnje poklone koje su sami napravili.

26. decembar 2018.

- Kompanija „Robot“

Kompanija "Robot" našim mališanima uljepšala je vrijeme novogodišnjih praznika. Hvala im na pruženoj pažnji.

7. januar 2019.

- Organski čajevi za naše mališane

Gospođa Ivana Stjepanović, vlasnica firme "Bosnia grows Organic", obradovala je ukućane

Roditeljske kuće organskim čajevima. Ovi proizvodi uzgojeni na potpuno prirodan način bez upotrebe pesticida i vještačkih sredstava sigurno će prijati našim mališanima.

17. januar 2019.

Pokloni i iznenađenja

Hvala svima onima koji su tokom 2018. godine djecu u Roditeljskoj kući obradovali igračkama, slatkišima, materijalom za radionice i drugim potrepštinama.

donatori

DONATORI: Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović proglašena je za ličnost godine na tradicionalnoj manifestaciji "Nezavisnih novina". Predsjednica je novčani dio nagrade u iznosu od 2.000, 00 konvertibilnih maraka uplatila Udruženju roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra". Čestitamo gospođi Cvijanović na zasluženom priznanju i zahvaljujemo za velikodušnu donaciju.

DONATORI: porodica Mićević
Zahvaljujemo porodici Mićević za donaciju Udruženju u vrijednosti od 5000KM.

DONATORI: Blicnet donacija Odjeljenju dječje hematoonkologije UKC RS - Pomoć djeci da prekrate bolničku svakodnevicu (14. februar 2018.)

Povodom Svjetskog dana djece oboljele od malignih bolesti kompanija "Blicnet" donirala je četiri televizora Odjeljenju dječije hematoonkologije Klinike za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra RS.

Vođa grupe za korporativno komuniciranje u kompaniji "Blicnet" Danijela Marinković Orlić istakla je da su se rado odazvali na molbu Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra" i obezbijedili televizore za ovo odjeljenje.

Zahvalivši "Blicnetu" na donaciji, načelnik Klinike za dječije bolesti Vladimir Mirošljević rekao je da se na odjeljenju hematoonkologije trenutno liječi 14 mališana.

Predsjednica "Iskre" Dijana Berić je kazala da je jedan od ciljeva udruženja pomoć Odjeljenju dječje hematoonkologije.

- Dogovorili smo sa kompanijom "Blicnet" da oni povodom 15. februara, Međunarodnog dana djece oboljele od malignih bolesti, doniraju televizore, a mi smo iz svojih skromnih sredstava kupili posteljину koja im je neophodna - rekla je Berićeva.

Udruženje „Iskra“ je povodom ovog za nas značajnog dana Odjeljenju dječije hemato-onkologije poklonilo neophodnu posteljину.

DONATORI: Donacija kompanije „Printer“ (4. oktobar 2018.)

Kompanija „Printer ITSS“ je svoj doprinos promociji Međunarodne nedjelje djeteta upotpunila donacijom sredstava Roditeljskoj kući u Banjaluci za njeno nesmetano funkcionisanje.

DONATORI: Pokloni za Roditeljsku kuću (3. oktobar 2018.)

Na inicijativu doktorice Snježane Novaković Bursać, kompanija „Eurosana“ donirala je Roditeljskoj kući profesionalna sredstva za održavanje visokog nivoa higijene.

DONATORI: „Petrol“ - Humanitarna akcija (23. oktobar 2018.)

Humanitarna akcija, pod nazivom “Mali znak da kažeš stalo mi je!”, uspješno je provedena kraju. Akciju, u okviru koje su na svim Petrol pumpama u prodaji bili privjesci “Zlatna vrpca”, organizovala je kompanija „Petrol“ u saradnji sa Udruženjem roditelja djece oboljele od malignih bolesti “Iskra” i Udruženjem “Srce za djecu oboljelu od raka”.

Udruženja iz FBiH i RS, zajedno sa kompanijom „Petrol“, odlučili su da organizovanjem ove humanitarne akcije skrenu pažnju na probleme s kojima se susreću djeca oboljela od raka i njihove porodice sa namjerom podizanja svijesti javnosti, kao i boljeg razumijevanja prepreka na koje nailaze tokom, ali i poslije liječenja.

DONATORI: Porodica Pandžić (30. oktobar 2018.)

Zahvaljujemo porodici Pandžić na veliku donaciji za Roditeljsku kuću i porodicama djece koja se trenutno liječe na Odjeljenju dječije hematoonkologije UKC RS i borave u Roditeljskoj kući.

DONATORI: Srpsko-njemačkog kulturno-informativnog i sportskog centra "Kozara" (15. januar 2019.)

Gospodin Bogoljub Sjenica je u ime Srpsko-njemačkog kulturno-informativnog i sportskog centra "Kozara" Štuttgart uručio novčanu donaciju kao pomoć i podršku u radu Roditeljske kuće „Iskra“. Veliko hvala Centru „Kozara“.

DONATORI: Perutnina Ptuj i Enis Bešlagić (4. januar 2019.) - Roditeljsku kuću posjetili su glumac Enis Bešlagić i direktor marketinga kompanije „Perutnina Ptuj“ Almir Hodžić. „Perutnina Ptuj“ je stanarima Roditeljske kuće donirala proizvode iz svog proizvodnog asortimana. Mi smo se sjajno proveli u društvu ova dva vesela čovjeka koji su nam svojom pozitivnom energijom uljepšali dan. Hvala Enise i Almiru.

DONATORI: Gospođa Vera Milojević donirala je osnivački ulog porodice Milojević iz Trebinja iz Fondacije Filip Milojević - PUFTA u iznosu od 10.000,00KM. Na taj način ona će dalje kao član našeg udruženja nastaviti da podržava djecu oboljelu od malignih bolesti. Iz srca zahvaljujemo gospođi Veri što je prepoznala kvalitet rada našeg udruženja i svojim gestom doprinijela da nastavimo raditi u skladu sa našom vizijom i misijom. Takođe, po njenoj želji djeci u Roditeljskoj kući poklonili smo novogodišnje paketiće i igračke za koje provjereno znamo da su ih dugo željeli

DONATORI: Kompanija "Western mining" doo Banja Luka (16. novembar 2018.)
Kompanija "Western mining" doo Banja Luka donirala je Roditeljskoj kući vrijedne kućanske aparate. Svojom donacijom omogućili su da svakodnevni život njenih stanara neometano funkcioniše.

DONATORI: Donacija brenda „Argeta“ (18. decembar 2018.)
Kompanija „Argeta“ i ove godine je kao društveno odgovorna kompanija odlučila da pomogne onima kojima je to najpotrebnije. Tim povodom su inašem udruženju dodijelili novčana sredstva.

**DONATORI:
KABINET PREMIJERA REPUBLIKE SRPSKE**

(31. decembar 2018.)

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković povodom novogodišnjih i božićnih praznika poslao je djeci u Roditeljskoj kući paketiće sa željom da što prije ozdrave i vrate se svojim kućama.

**DONATORI: Savez srpskih udruženja Njemačke
(24. maj 2018.)**

Predstavnici Saveza srpskih udruženja Njemačke Gojko Baralić i Olivera Miljanić, te Nenad Milenković predsjednik Evropskog savjeta smotre iz Švajcarske, posjetili su Roditeljsku kuću i uručili nam vrijednu donaciju u vidu opreme i neophodnog higijenskog materijala. Zahvaljujemo svima koji su dali doprinos ovoj humanitarnoj akciji koja je usrećila djecu i njihove mame.

DONATORI: „Asseco SEE“

(17. decembar 2018.)

Predstavnici kompanije Asseco SEE posjetili su Roditeljsku kuću da bi nam uručili sredstva za redizajn postojeće veb-stranice Udruženja. Oni su našim mališani tom prilikom donijeli i zdrave paketiće. Zahvaljujemo kompaniji „Asseco“ na ovako vrijednoj donaciji.

KULTURA I SPORT U SLUŽBI HUMANOSTI

Humanitarni koncert Dušana Sekulića (20. februar 2018.)

Aktivnosti obilježavanja 15. februara, Međunarodnog dana djece oboljele od malignih bolesti završene su koncertom Dušana Sekulića i Accordion Fantasy benda, koji je bio održan 20. februara u Narodnom pozorištu Republike Srpske. Ovi vrsni muzičari svojim vještim sviranjem podigli su raspoloženje prisutnim građanima. Hvala svima koji su s nama uživali i na ovaj način nas podržali.

Veče folklor (18. mart 2018.)

Humanitarna manifestacija "Veče folklor" održana je 18. marta 2018. godine u Narodnom pozorištu Republike Srpske. Igra, pjevanje i prekrasne narodne nošnje uljepšale su nedjeljno veče posjetiocima. Zahvaljujemo učesnicima manifestacije kulturno-umjetničkim društvima: "Knežica", "Slavko Mandić" Laktaši, "Budućnost" Glamoč, "Zalužani", "Mira Lukač" Drvar, KUDM-u "Bosiljak" Derвента i ANI "Lijevoče" Razboj – Srbac. Hvala svima koji su svojim dolaskom uveličali našu manifestaciju i na taj način nas podržali.

Badminton klub "Banjaluka" - (4. jun 2018.) - Badminton klub Banja Luka, ove godine je sav prihod od organizacije tradicionalnog Međunarodnog turnira za igrače rekreativce donirao Roditeljskoj kući u Banjaluci. Oni su djeci u Roditeljskoj kući poklonili televizor, Play Station 4, sa igricama, dva računara za administrativne poslove kao i reketi, loptice i mrežu za badminton. Zahvaljujemo prijateljima iz Badminton kluba i njihovom direktoru Brani Srdiću na donaciji koja je izazvala veliku radost u Roditeljskoj kući.

Rukometni okršaj na teniskom terenu - (12. avgust 2018.)

U organizaciji Rukometnog kluba "Borac m:tel", u Parku "Mladen Stojanović" održan je rukometni okršaj na teniskom terenu. Dio sredstava prikupljenih na ovom meču doniran je Udruženju "Iskra".

Za titulu pobjednika borile su se dvije legend banjalučkog kluba Mladen Bojinović, osvajač EHF Lige šampiona i Goran Stupar, osvajač IHF Cupa, a pobjedu je odnio Mladen Bojinović.

HUMANITARNI GODIŠNJI KONCERT

PLESNOG KLUBA BOLERO

U SARADNJI SA UDRUŽENJEM ISKRA I NARODNIM POZORIŠTEM RS

Godišnji koncert u Dječijem pozorištu RS, a prihod od ulaznica donirali smo Udruženju Iskra Banja Luka.

" Bolerovc,
znači biti
sportista i
humanista "

iskra

Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra" u saradnji sa Narodnim pozorištem Republike Srpske organizuje

хуманитарно вече ФОЛКЛОРА

Учесници: КУД "Кнежица", КУД "Славко Мандић" Лакташи, КУД "Будућност" Гламоч, КУД Залужани, КУД "Мира Лукач" Дрвар, КУД "Босиљак" Дервента, АНИ "Лијевче" Разбој - Србац

18. март 2018. у 19 часова Народна позориште Републике Српске
Цијена улазница: 10 КМ Приход је намењен за рад Родитељске куће

Хуманитарно вече за подршку раду Удружења родитеља дјеце оболеле од малигних болести "Искра"

iskra

iskra

Плесни клуб BOLERO Banja Luka u saradnji sa Udruženjem roditelja djece oboljele od malignih bolesti ISKRA i Dječijim pozorištem Republike Srpske organizuje

Godišnji koncert

13. decembar 2018. u 19 časova Dječije pozorište Republike Srpske

CIJENA ULAZNICE 5 KM

Приход од продаје улазница намењен је Удружењу родитеља дјеце оболеле од малигних болести "Искра"

ГОСТИ:
Плесна секција Предшколске установе ANDREJ

PHILATELA "ISKRA"

MESENI PARTNER

REHABILITACIONI KAMP VLAŠIĆ 2018.

(1-5. avgust 2018.)

Na poziv naših prijatelja iz Udruženja „Srce za djecu oboljelu od raka“ predstavnici našeg udruženja učestvovali su na rehabilitacionom kampu na Vlašiću. Bilo je to predivnih pet dana, u kojima smo stekli mnoge nove prijatelje, usvojili nova znanja i vještine sjajno se proveli.

DANI VRBASA: FESTIVAL NA VODI

Festival „Dani Vrbasa“ (23. i 24. avgust 2018.)

U predivnom ambijentu bašte Motela „Orthodox“ održan je Festival ekologije, turizma i sporta na vodi „Dani Vrbasa“. Na festivalu su promovisane teme o ekologiji, biologiji, turističkoj ponudi grada te organskoj proizvodnji hrane i kozmetike. Umjetničke radionice vodila je naša draga Nataša Vuksan iz studija „Mašta“. Vrijedni volonteri Udruženja „Iskra“ posjetiocima festivala dijelili su promotivni materijal i prodavali predmete izrađene na kreativnim radionicama u Roditeljskoj kući. Štand Udruženja posjetio je i Gradonačelnik Banjaluke Igor Radoičić.

ДЈЕЧИЈА НЕДЈЕЉА
од 01. - 07. ОКТОБРА 2018.

"ВЈЕРУЈЕМ У СЕБЕ"

Музеј Републике Српске

ОТВАРАЊЕ: Понедељак, 1. октобар 2018. године у 11 часова

<p>1. ОКТОБАР У 11 ЧАСОВА Учесници: • Завод за физикалну медицину и рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“, • ЈУ Центар „Заштити ме“ • ЈУ Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора</p>	<p>4. ОКТОБАР У 11 ЧАСОВА Учесници: Деца из хранитељских породица у сарадњи са ЈУ Центар за социјални рад“ Бања Лука</p>
<p>2. ОКТОБАР У 10 ЧАСОВА Едукативна радионица “Комуникациска вештине” Учесници: ученици ЈУ ОШ “Уло Андрић” у сарадњи са Омбудсманом за дјecu РС</p>	<p>4. ОКТОБАР У 17 ЧАСОВА Учесници: ЈУ Дјечји дом “Рада Врањевић”, Бања Лука</p>
<p>3. ОКТОБАР У 10 ЧАСОВА Едукативна радионица “Комуникациска вештине” Учесници: ученици ЈУ ОШ “Уло Андрић” у сарадњи са Омбудсманом за дјecu РС</p>	<p>1.- 7. ОКТОБАР У 17 ЧАСОВА Посетиоци: деца из ЈУ Центра за предшколско васпитање и образовање Бања Лука</p>

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И ВОКАЦИОНЕ ПРИБАВНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ОПШТИНА БАНЈА ЛУКА

ЦЕНТАР ЗА ПРЕШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ДЈЕЧИЈА НЕДЈЕЉА У МУЗЕЈУ РС

(1. октобар 2018.) - На позив Музеја RS прикључили смо се обилежаванју дјечје неђеље у оквиру манифестације "Вјерујем у себе". Том приликом обишли смо Музеј, погледали занимљиве експонате и сјајно се забавили.

POD MUZEJSKOM KUPOLOM

Proljeće u Muzeju (15. maj 2018.)

Udruženje "Iskra" i ove godine učestvovalo je na tradicionalnoj manifestaciji Muzeja RS "Proljeće u Muzeju". Manifestacija je otvorena izložbom radova sa radionica koje organizuje Odjeljenje za obrazovno pedagoški rad Muzeja RS za djecu osnovnih škola i centara, a pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete i kulture RS. Zahvalnicu za kreativan doprinos i učešće u manifestaciji dobili su Maša i Andrej iz Roditeljske kuće. Čestitamo našim drugarima.

Posjeta Muzeju RS (22. maj 2018.)

Na poziv Pedagoškog odjeljenja Muzeja RS posjetili smo postavku izložbe "Otključaj svijet iluzije i nauke", koja je osmišljena da na zabavan način poljulja povjerenje posjetilaca u sopstvena čula, naučene doživljaje i percepciju svijeta oko nas. Mi smo se super zabavili i naučili mnogo toga novog.

RADIONICE U RODITELJSKOJ KUĆI: KREATIVNI OTISCI HRABROSTI

Piše: Nataša Vuksan, voditeljica kreativnog dječjeg centra Mašta i volonterka udruženja Iskra

Tokom protekle dvije godine, u saradnji sa Udruženjem roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra", slobodno vrijeme malih ukućana Roditeljske kuće i njihovih roditelja i bliže rodbine, iskoristili smo za važne aktivnosti dječijeg stvaranja. Širom svijeta popularne hobby tehnike bojenja i redizajniranja predmeta od drveta, gline i stakla, ovom prilikom imale su terapijski i umirujuću učinak, u veoma stresnom razdoblju višemjesečnog neizvjesnog liječenja djeteta. Rad koji smo odabrali prilagođen je uzrastu djece, a materijal, sa podlogama i bojama, sertifikovani od strane svjetski poznatog proizvođača.

Socijalni život djeteta, pa i samih roditelja, tokom mjeseci boravka u kući napreduje u smislu međusobnog zbližavanja, pa su kreativne radionice prilika da se ukućani i dodatno povežu, nasmiju svojim malim nespretnostima, a prije svega dožive osjećaj ispunjenosti, stvarajući veoma korisne predmeta kućnog i vrtnog dekora (zidni satovi, kutije, kalendari, saksije, teglice) Trajanje radionica je dva školska časa, rad se odvija jednom sedmično i to je, po riječima ukućana, jedan od najljepših događaja u kući, u dane mirovanja od terapija.

Povezanost koju osjećam sa svakim roditeljem, a djetetom posebno, iskazujem kroz svoj predan rad i odlazak u kuću, u kojoj mi se svi raduju, i u kojoj smo svi korisni, jer od naših malih radova na kraju svake godine spremimo izložbu donatorskog karaktera. Od dobijenih sredstava imamo priliku kupiti materijal i za sljedeću godinu rada. Predmeti i uspomene koje imamo sa svojom djecom tokom dana liječenja, neprocjenjive su u daljem toku života, i ozdravljenja, jer se uvijek sjetimo koliko smo bili jaki i hrabri kada je bilo najpotrebnije.

Predmeti i uspomene koje imamo sa svojom djecom tokom dana liječenja, neprocjenjive su u daljem toku života, i ozdravljenja, jer se uvijek sjetimo koliko smo bili jaki i hrabri kada je bilo najpotrebnije.

RADIONICA NATAŠA MAŠTA

Natašina čarolija (30. mart 2018.)

Kao i svaki put kada Roditeljsku kuću posjeti Nataša iz studija „Mašta“ boje ožive, lica se ozare osmijehom, a iz ruku naših ukućana izlaze mala remek-djela.

MAJA PILAV: NUTRICIONISTIČKA RADIONICA

(1. septembar 2018.)

Nutricionistička radionica u Roditeljskoj kući održana je kao završna radionica projekta "Olakšaj mi put do ozdravljenja" kojim smo željeli da podstaknemo usvajanje zdravih stilova života. Projekat je sufinansirao Grad Banjaluka.

Naša gošća iz Sarajeva Maja Pilav koja je vodila radionicu svima nam je pokazala da hrana pripremljena na ovaj način može biti i te kako ukusna i da je potrebno samo malo truda za usvajanje novih zdravih navika. Radionici je bila korisna majkama čija se djeca trenutno liječe na Odjeljenju dječije hematoonkologije, kao i majkama čija djeca su na održavanju, jer zdrav način ishrane umnogome doprinosi bržem oporavku dječijeg organizma. Radionici je svoj doprinos dao i Vladimir iz Enzita.ba koji nam je posudio magični blender „vitamix“, bez kojeg ne bi bilo moguće napraviti ove prekrasne poslastice.

INSTITUCIJE REPUBLIKE SRPSKE PODRŽAĆE AKTIVNOSTI UDRUŽENJA ISKRA

rtrs.tv
Foto: RTRS

Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, predsjednik Vlade Radovan Višković i ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić razgovarali su danas sa predstavnicima Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra".

Na sastanku je razgovarano o podršci djeci koja se liječe u Klinici za dječije bolesti, odjeljenje hemato-onkologije, u Univerzitetnom kliničkom centru Republike Srpske, njihovim roditeljima, programskim aktivnostima udruženja, projektima rehabilitacije i funkcionisanju Roditeljske kuće, saopšteno je iz Biroa za odnose sa javnošću Vlade Republike Srpske. Zajednički je usaglašeno opredjeljenje da institucije Republike Srpske podrže aktivnosti Udruženja Iskra, putem tekućih grantova humanitarnim organizacijama i udruženjima, ali i kroz projektne aktivnosti koje uključuju rehabilitaciju.

Cvijanović, Višković i Šeranić sa predstavnicima udruženja "Iskra"

Stazica hrabrih srca (22. novembar 2018.)

Na inicijativu,veliki trud i nesebično zalaganje gospođe Jasne Perduv Odjeljenje za saobraćaj i puteve Gradske uprave Banja Luka,izgradilo je pored Roditeljske kuće prilaznu stazu koja vodi do Kliničkog centra. Na ovaj način našim mališanima i njihovim roditeljima put do bolnice je lakši i brži, a što je najvažnije, u jesenjim i zimskim danima neće morati hodati po vodi i blatu. Gospođa Perduv ovu stazu nazvala je „Stazica hrabrih srca“.

Podrška centru „Za majku i dijete“ (9. oktobar 2018.)

Predstavnice našeg udruženja Dijana Berić, Katica Kerkez i Aleksandra Vojvodić prisustvovala su otvaranju Centra za specijalističke i socijalne usluge "Za majku i dijete". S obzirom na to da znamo koliko znači podrška srodnih udruženja, odgovornim osobama ovog centra poželjeli smo srećan početak rada i da se uspješno izbore sa svim izazovima na koje, tokom rada, budu nailazili.

Kako pomoći

Udruženje se finansira isključivo donacijama pojedinih organizacija, kompanija i pojedinaca.

Pozivamo sve zainteresovane da nam pomognu na jedan od sledećih načina:

- Uplatom na žiro-račun**
- Volontiranjem**

– Doniranjem potrebnih nenovčanih sredstava

Naš rad možete pomoći uplatom na žiro-račun: 1610000123350061

Naša obaveza je da novac donatora trošimo odgovorno, transparentno i strogo namjenski.

Urednik:
Milan Berić,
član Upravnog Odbora Udruženja

Čekanje

Ko od nas nije čekao? I šta sve to nismo čekali? O, kako samo dugo izgleda čekanje. I to kada čekamo bilo koga, ili bilo šta – bez obzira koji je povod toga čekanja. Kao mali čekamo prvu pohvalu roditelja za nešto što smo dobro uradili. Zatim čekamo prvi paketić od Svetog Nikole, pa prvi zubić. Čekamo da nam se neko za koga smo vezani vrati i da nam donese poklon.

Čekamo polazak u školu, prve knjige i svoju prvu učiteljicu. Čekamo da nam ta naša učiteljica donese kontrolni rad, da nas pita. Čekamo podjelu knjižica i nagradu koja slijedi. Čekamo, neprestano nešto čekamo.

Kasnije čekamo prvi osmeh simpatije. Čekamo i iščekujemo. Kada se to već dogodi dočekali smo i prvi put rumene obraze. Čekamo Novu godinu, Božić, Krsnu slavu. Čekamo omiljeni film ili utakmicu.

Međutim, sva ta čekanja nisu ništa – naspram čekanja kada vam do tada potpuno nepoznati doktor saopštava dijagnozu vašeg djeteta. U trenutku, prije nego što progovori pokušavate da iz njegovog pogleda prozrete u ono što će vam reći. Vječnost nije ništa u poređenju s tim čekanjem. Da, u poređenju s tim čekanjem – vječnost je tek jedan mali treptaj oka.

Zatim dolazi čekanje nalaza, terapije, ponovljenih nalaza – i čini vam se tako u nedogled.

A šta za to vrijeme čeka dijete koje bježe tu tešku bitku?

Ono čeka da vidi neustrašivost i nadu u očima svojih roditelja, da čuje ohrabrenje od čike u bijelom – viteza na bijelom konju koji će da pobijedi one koji ga muče. Dječak čeka da dobije moćne rendžere, djevojčica svoju omiljenu lutku – po mogućnosti bez kose, a tada će skupa čekati da im obema kosa ponovo poraste.

A doktor, on čeka osmeh nade na licu djeteta, on također čeka da vidi snagu u očima roditelja i još jednu pobjedu na ovom teškom bojnopolju. Mada znam da mnogi ovo nikada neće razumjeti – nisu sva čekanja ista.

Oni koji nikada nisu koračali našim putem, ne znaju šta je čekanje – i od srca im želim da ga nikada i ne upoznaju.

Milan Berić

Svako, Neko, Bilo Ko i Niko

*Bila jednom četvorica po imenu
SVAKO, NEKO, BILO KO I NIKO.
Trebalo je obaviti jedan vrlo važan posao
i SVAKO je mislio da će ga NEKO obaviti.*

BILO KO je to mogao da učini, ali NIKO nije htio.

NEKO se zbog toga naljutio, jer je to bio posao za SVAKOGA.

*SVAKO je opet mislio da bi ga BILO KO mogao obaviti,
ali NIKO nije shvatio da ga NEKO ne želi obaviti.*

*Na kraju je SVAKO krivio NEKOGA, jer NIKO nije uradio ono što je
mogao da uradi BILO KO...*

Nepoznati autor

iskra

UDRUŽENJE RODITELJA DJECE
OBOLJELE OD MALIGNIH BOLESTI

ISKRA

Godišnji bilten Udruženja roditelja djece
oboljele od malignih bolesti „Iskra“

BR.04/15.02.2019.
Izlazi godišnje

Izdavač: Udruženje roditelja djece
oboljele od malignih bolesti “Iskra”

Za izdavača:
Dijana Berić, predsjednik Udruženja

Urednik:
Milan Berić, član UO Udruženja

Autori tekstova:
Dijana Berić, Vita Malešević, Milan Berić,
dr Dragana Malčić -Zanić, Katica Kerkez,
Aleksandra Vojvdić, Brankica Jovetić,
Tatjana Stojičić, Rada Trivić,
Milijana Kujača, Nataša Vuksan, Miloš Malešević

Grafički dizajn:
Ana Brataševac, Muzej Republike Srpske

Lektor:
Katica Kerkez, Upravnica roditeljske kuće i član udruženja

Štampa:
Grafid d.o.o. Banja Luka

Tiraž:
500

Министарство просвјете и културе
Републике Српске

МУЗЕЈ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
БАЊА ЛУКА

MEDIJSKI PARTNER

